

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТИББИЁТДА ЯНГИЧА ҚАДАМ

Муҳаммадиев Рамз Зоиржон ўғли

мустақил тадқиқотчи (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289270>

Аннотация. Ушбу мақолада соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилаётган изчил ислохотларнинг мақсади беморларга бирламчи ва шошилинч тиббий хизматни кўрсатиши билан биргаликда ихтисослаштирилган турдаги хизматлар ҳамда инновацион хизматлар сони ва сифатини ошириш, аҳолига қулайлик яратиш эканлиги ҳисобланиб, бунда замонавий тиббиёт кластерларини ташкил этиш орқали бюджет маблағлари ва давлат мулк объектларидан самарали фойдаланиш муҳимлиги ҳақида сўз юритилади.

Калим сўзлар: рақамлаштириш, ақлли тиббиёт, молиялаштириш, тиббиёт кластери, хусусий сектор, менежмент, соғлиқни сақлаш.

Халқаро тажрибадан маълумки, тиббий хизмат сифати ва самарадорлигини ошириш, диагностика ва юқори малакали тиббий ёрдам кўрсатиш, тиббиёт ва фармацевтика кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича халқаро стандартлар жорий этиш тиббиёт муассасалари олдида қўйилган асосий вазифалар ҳисобланиб, бу борада бир қатор ишлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунда яратилган рақамли технологиялар имкониятларидан фойдаланган ҳолда тиббиёт муассасалари вазифалари салмоғини бойитиш ва хизматларни умумлаштирган ҳолда бир объект манзилида барча турдаги тиббий хизматларни кўрсатиш муҳимлигига эътибор қаратилиб, тезкор тиббий жарроҳлик амалиёти учун барча шароитлар яратилмоқда. Бундай ҳаракатлар аввало бемор ва унинг яқинлари билан биргаликда тиббиёт ходимлари учун ҳам муҳим ҳисобланиб, тиббий ёрдам истагидаги беморларда касалликни эрта аниқлаш, уни олдини олиш, таҳлиллар ўтказиш, беморни тезкор жарроҳлик амалиётга тайёрлаш билан биргаликда, вақт ва оворагарчиликларни олдини олишга хизмат қилади.

Шу боис барча имкониятларга эга тиббий кластерларни ташкил этиш, уларнинг вазифалари сирасига илмий тадқиқотлар ўтказиш, тор ихтисосликдаги шифокорларни тайёрлаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий этиш бўйича тажриба лойиҳасини амалга ошириш ва суғурта механизмларини амалиётга жорий этиш бўйича илмий асосланган хулосалар ишлаб чиқиш киритилмоқда. Тиббиёт кластерларини ташкил этишнинг асосий шартлари уларни ихтисослаштирилган, тезкор ва инновацион тиббий хизматлар кўрсатиш учун зарур бўлган замонавий асбоб-ускуналар билан таъминлаш, шунингдек, малакали амалиётчи кадрларга эга бўлишдир. Шунингдек, юқорида таъкидланганидек, барча турдаги тиббий хизматлар бир том остида кўрсатилиб, бу эса вақт, маблағ ва бошқа ресурсларни тежаш имконини беради.

Ўзбекистонда тиббиёт кластерларини ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон [1], 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ-4890-сон [2] ва Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 20 майдаги 318-сон [3] қарорлари бўлиб, улар тиббиёт кластерларининг асосий вазифалари ва фаолият йўналишларини белгилаш орқали, давлат тиббий суғуртаси механизмларини жорий

этишнинг муҳимлиги, қуйи тизим муассасалари учун илмий асосланган хулосаларни ишлаб чиқиш, тасдиқланган клиник стандартларга мувофиқ юқори малакали ихтисослаштирилган стационар ёрдам кўрсатиш бўйича туман (шаҳар) тиббиёт бирлашмалари мутахассисларига консултатив ва ташкилий-услубий ёрдам кўрсатади. Бундан ташқари, тиббиёт ташкилотларида даволаш-профилактика жараёнларининг сифати экспертизадан ўтказилади, умумий касалланиш ва ўлим ҳолатлари таҳлил қилинади, меҳнат қобилиятини йўқотиш ва ногиронликка олиб келувчи омиллар бартараф этилади.

Кластерларни яратиш масалалари ва муаммолари хорижлик олимлар Т.Цихан [4], М.Грановеттер [5], С.Емелянов [6], В.Мочалников [7] ва маҳаллий олимлар Расулов Т. [8], Урдушев Х., Эшонқулов С. [9], Очилов И. [10] томонидан кластерлар тузилмасини шакллантириш, мавжуд технологиялардан фойдаланиш, статистикани юритиш, даромад ва харажатларни ҳисобга олиш, харажатларни режалаштириш ва иқтисодий самарадорликка эришишга эътибор қаратган ҳолда ўрганилган.

Ушбу тадқиқотлар мамлакат иқтисодий ҳаёти ва ишлаб чиқариш тизимида иқтисодий самарадорликнинг назарий асосларини шакллантиришда муҳим роль ўйнаган бўлса-да, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, тиббий кластерларнинг афзалликлари, уларни ташкил этиш орқали маблағлардан мақсадли фойдаланиш, касалланиш даражаси юқори бўлган ҳудудларга зарур маблағларни тақсимлаш орқали маблағларни тежаш ва кутилмаган юқумли касалликларга қарши курашда иқтисодий самарадорликка эришиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмаган. Тиббий кластерларни ташкил этишнинг иқтисодий жиҳати тиббий хизматларнинг оммабоплиги, қулайлиги ва сифатини ошириш, тиббий хизматларни марказлаштириш орқали маблағларни тежаш ва уларни беморларни даволашга йўналтириш, такрорланувчи функциялар ва фаолият йўналишларини оптималлаштириш натижасида бюджет маблағларидан самарали фойдаланишдан иборат бўлиб, соғлиқни сақлаш соҳасида ўзини-ўзи назорат қилиш механизмининг жорий этиш орқали ижобий натижаларга эришишга ёрдам беради.

Ўрганишларимизга кўра, халқаро амалиёт нуқтаи назаридан кичик ҳажмдаги кўп тармоқли ихтисослаштирилган марказларни ташкил этиш ҳам ташкилий, ҳам иқтисодий нуқтаи назардан ижобий баҳоланмайди. Чунки юқори технологик қиммат ускуналар, юқори малакали мутахассислар, ноёб ва қиммат бинолардан доим ҳам самарали фойдаланилмайди ва уларнинг кўпи бўш туради. Шу сабабли, соғлиқни сақлаш тизими ривожланган мамлакатлардаги касалхоналарнинг мутлақ кўпчилиги кўп тармоқли ва одатда йирик - 500 ўрндан иборат шаклда ташкил этилган. Тиббий кластер нуқтаи назаридан бугунги кунда мамлакатимизда мавжуд 155 та вилоят ва 23 та республика даражасидаги ихтисослаштирилган марказларининг функционал имкониятларини халқаро стандартларга етказиш, албатта, мумкин, лекин бу жуда кўп маблағ ва вақт талаб қилади. Агар шунга қарор қилинганда ҳам буни иқтисодий жиҳатдан оқилона қарор деб бўлмайди.

Бунга ечим сифатида, катта вилоятларда 1000-1200 ўринли, кичик вилоятларда 700-800 ўринли биттадан тиббиёт кластерини ҳар бир вилоят марказида қуриш ва улардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Таҳлилларимиз натижасида юқорида айтиб ўтилган тиббий кластерларни ташкил этишнинг мавжуд имкониятлари ва манбаларини ўрганиб чиқдик ва қуйидаги ҳисоб-китобларни шакллантирдик. Тошкент шаҳрида бугунги кунда фаолият кўрсатаётган, энг янги 460 ўринли Миллий тиббиёт маркази учун 620,0 млрд.сўм (50 млн.АҚШ доллари) миқдорида маблағ сарфланиб, қўшича равишда замонавий тиббиёт жиҳозлари учун яна

200,0 млрд.сўм (15 млн.\$) талаб этилган. Умумий сарфланган маблағ ўртача 1 та ўрин учун 1,8 млрд.сўмни (140,4 минг.\$) ташкил қилмоқда.

Бундан кўринадики, ҳудудларда ўртача 500 ўринли замонавий бино (тиббиёт кластери) барпо этиш учун 800,0 млрд.сўм (65-70 млн.\$) атрофида маблағларга зарурият туғилади. Агар бу талаб этилган катта тиббиёт кластери учун бўлса маблағлар яна бир карра ортиб, ўртача 1,5-1,6 трлн.сўм (120-130 млн.\$) атрофидаги маблағни ташкил этади. Ушбу тиббиёт кластерлари 14 та ҳудудда ташкил этилиши режалаштирилса умумий 21-22 трлн.сўм (1,7-1,8 млрд.\$) миқдорида маблағ зарур бўлади. Зарур маблағларни ажратиш масаласи ўрганилганда буни ички имкониятлар ҳисобидан қоплаш имконияти мавжуд. Жумладан:

Ҳудудларда мавжуд ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари сони 155 тани ташкил этиб, улар ўрта ҳисобда ҳар бир вилоятда 11 та давлат мулки объектларига жойлаштирилган. Уларнинг жойлашган жойи (геолокация) ва қулайлигига кўра, ўртача ҳар бир бино-иншоотлари билан 30-40 млрд.сўм атрофида баҳоланади. Бу ўрта ҳисобда 155 та объектнинг баҳоси 4,6-6,2 трлн.сўмни (ёки 360-490 млн.\$) ташкил этади.

Бундан ташқари ҳар йили ушбу 155 та ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари ўз бино ва иншоотларни сақлаш учун ўрта ҳисобда 3-8 млрд.сўмгача маблағ сарфлайди. Бу умумий ҳисобда ҳар йили 450 млрд.сўмдан 1,2 трлн.сўмгача (ёки 36-97 млн.\$) маблағ сарф этилишини кўрсатади. Бино ва иншоотларни иситиш ва совитиш тизими ҳам замонавий кам энергия талаб этиладиган типга мослаштирилмагани сабабли, ҳар бир муассаса 2-5 млрд.сўмгача маблағ сарфлаб, бу умумий ҳисобда йиллик 310 млрд.сўмдан 775 млрд.сўмгача (ёки 24-61 млн.\$) жуда кўп миқдорда маблағ сарф этилишини кўрсатади.

Қолаверса, 155 та ихтисослаштирилган тиббиёт марказларида зарурий тиббиёт жиҳозлари ва малакали кадрларнинг етишмаслиги сабабли, аҳоли, тиббий хизматга муҳтож беморлар сарсон бўлишига ва бошқа тиббиёт муассасаси танлашига олиб келиб, охир-оқибат ихтисослаштирилган тиббиёт марказларида ўрта ҳисобда 100 млрд.сўмгача (ёки 7-8 млн.\$) пул тушуми камайишига олиб келмоқда.

Шу сингари, ҳудудларда мавжуд 155 та ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари ҳар бири алоҳида юридик шахс сифатида фаолият кўрсатаётгани сабабли, ҳар бир муассасада ўртача 80 штат бирлигидан ортиқ ёрдамчи-хизмат кўрсатувчи ҳамда маъмурий бошқарув ходимлари мавжуд бўлиб, уларнинг умумий миқдори 13000 дан ошади.

Уларга ҳисобланадиган иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар ҳамда иш ҳақидан ажратмалар учун йилига ўрта ҳисобда 1,8 трлн.сўмгача (ёки 140 млн.\$) маблағ сарф этилиши, тизимда асосий маблағлар беморларга тиббий хизмат кўрсатилишидан кўра, бошқарув ва идоравий ишларга кўп маблағ сарфланмоқда деган хулоса чиқаришга олиб келади.

Шу каби, ҳудудларда замонавий турдаги тиббий кластерларни ташкил этиш ва уни туман-шаҳарлар билан интеграциялаштириш орқали вилоятларда мавжуд “Соғлиқни сақлаш бошқармаси” бошқарув органларини тугатиш орқали, тиббиёт муассасаларини юқоридан туриб бюрократик бошқарув амалиётидан халқчил тиббиёт тизимига айлантириш ва натижада иқтисод қилинадиган 100 млрд.сўмгача (7-8 млн.\$) маблағларни тиббий хизмат сифатини яхшилаш мақсадларига йўналтириш имконини беради.

Хулоса қиладиган бўлсак, малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳар бир инсоннинг конституциявий ҳуқуқларидан бири бўлиб, аҳоли саломатлигини таъминлаш давлатнинг асосий вазифаси бўлиб қолиши лозим. Тиббиёт тизимини ривожлантириш,

тиббий хизмат сифатини ошириш, ихтисослашган тиббий ёрдамни аҳолига яқинлаштириш асосий мақсадга айланиши керак. Энг мақбул вариант - пойтахтда бажарилаётган юкори технологик операцияларни вилоят ва туман даражасида амалга ошириш, аҳоли яшайдиган худудда сервисни йўлга қўйиш. Натижада чекка худудларда яшовчи аксарият фуқаролар юзлаб километр масофадан пойтахтга келиб даволаниш учун сарфлайдиган вақти ва маблағини тежайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, замонавий типдаги тиббиёт кластерларини ташкил этиш орқали беморларга ихтисослаштирилган сифатли инновацион тиббий хизмат кўрсатиш, шунингдек, давлат бюджети маблағлари ва давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш мақсадида қуйидагилар **таклиф этилади.**

1. Замонавий тиббиёт кластерларини ташкил этиш учун халқаро кредит маблағларини жалб қилиш ҳамда ушбу маблағлар ҳисобидан қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш.

2. Янги объектлар фойдаланишга топширилгандан сўнг бўшаган биноларни сотиш орқали халқаро кредитларни қисман қоплаш.

3. Тиббиёт соҳасида кечиктириб бўлмайдиган рақамлаштириш ислохотларини амалга ошириш орқали беморлар ва уларнинг касалликлари тўғрисидаги аниқ статистикани шакллантириш.

4. Аниқ статистик рақамлардан фойдаланиб бюджет маблағларини қайта тақсимлаш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.12.2018 йилдаги ПФ-5590-сон “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 12.11.2020 йилдаги ПҚ-4890-сон “Соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этишнинг янги модели ва давлат тиббий суғуртаси механизмларини Сирдарё вилоятида жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 20.05.2021 йилдаги 318-сон “Сирдарё вилоятида соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштиришнинг янги модели-Гулистон тиббиёт кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”
4. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития. // «Теория и практика управления», 2003, № 5.
5. Грановеттер М. Успех инновационного кластера основан на открытости, гибкости и свободе. // The New Times, 2010 год 6 апрель.
6. Емельянов С. Стратегия развития науки и технологии в США в XXI веке. // Проблемы теории и практики управления. 2002..№ 1.С .19-24.
7. Мочальников В.Н. Отраслевые особенности кластеризации экономики/Вопросы экономики и права. 2014. No 7. -С. 74-82
8. Расулов, Т.С., Махмасобирова Н. Инновацион кластерларни шакллантиришнинг Америка қўшма штатлари тажрибаси. – Тошкент: Иқтисод ва молия, 2017,7.
9. Урдушев Х., Эшанқулов С., Мавлянов М. Кластерлар интеграциялашган тузилма сифатида.-Тошкент: Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnalining maxsus soni/2023.